

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ТУРАББАЕВ Х.А.

*Доцент кафедры Юридических дисциплин Института повышения квалификации МВД
Республики Узбекистан кандидат юридических наук, доцент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955082>

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Развитие Республики Узбекистан как сильного и независимого государства неразрывно связано с преодолением комплекса проблем, возникших в связи со сменой политической и социально-экономической системы нашего государства в 90-х годах прошлого столетия. Одной из таких проблем выступает коррупция, поразившая практически все уровни власти.

Ключевые слова: криминалистика, борьба, коррупция, коррупционная преступления, криминалистическая классификация, расследование.

ТУРАББАЕВ Х. А.

*Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги малака ошириш институтининг
юридик фанлар кафедраси доценти, юридик фанлар номзоди, доцент*

КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНАЛИСТИК МОҲИЯТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистон Республикасининг кучли ва мустақил давлат сифатида ривожланиши ўтган асрнинг 90-йилларида давлатимизнинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий тизимининг ўзгариши муносабати билан юзага келган бир қатор муаммоларни бартараф этиш билан узвий боғлиқдир. Ушбу муаммолардан бири коррупциядир, бу ҳукуматнинг деярли барча даражаларига таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: криминалистика, кураш, коррупция, коррупция жиноятлари, криминалистик тасниф, тергов.

TURABBAYEV H.A.

Associate Professor of the Department of Legal Disciplines of the Institute of Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan Candidate of Law, Associate Professor

CRIMINALISTIC ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF CORRUPTION CRIMES

ANNOTATION

The development of the Republic of Uzbekistan as a strong and independent state is inextricably linked with overcoming a complex of problems that arose in connection with the change of the political and socio-economic system of our state in the 90s of the last century. One of these problems is corruption, which has affected almost all levels of government.

Keywords: criminalistics, fight, corruption, corruption crimes, criminalistic classification, investigation.

Борьба с коррупцией в новом Узбекистане стала наиболее приоритетным направлением государственной политики. Это видно и на примере принятых в последние годы концептуально значимых нормативно-правовых актов, касающихся сферы, административных реформ, направленных на предупреждение коррупции.

В приоритетном направлении обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы Стратегией действий, определяющей важнейшие направления развития страны, в качестве одной из важнейших задач определено совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных мероприятий.

За последние годы в стране осуществлены значимые институционально-правовые реформы в области противодействия коррупции. Приняты системные меры, направленные на повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Коррупция рассматривается как одна из основных угроз стабильности и жизнеспособности государства. Как тенденцию следует отметить определенную девальвацию уровня тяжести коррупционных правонарушений, вызывающих осуждение в обществе и уголовное преследование в правоприменительной деятельности.

Проблемы обеспечения законности, борьбы с коррупцией всегда были актуальными для государства. Особую важность они приобретают в условиях демократизации общественной жизни в нашей стране, становления правового государства, в котором человек, его права и свободы - это высшая ценность [1].

Коррупцию, с криминалистической точки зрения, можно определить как самостоятельный вид преступной деятельности, либо элемент организованной преступной деятельности более высокого уровня, включающий в себя одно или серию коррупционных преступлений, состоящих в злоупотреблениях любого рода должностными лицами органов государственной и муниципальной власти своими полномочиями в целях получения различных имущественных и неимущественных благ, выгод и преимуществ для себя лично или третьих (как юридических, так и физических) лиц.

Коррупционное преступление соотносится с понятием коррупционной деятельности как частное с общим. Коррупционная деятельность может включать в себя как одно, так и серию коррупционных преступлений. В криминалистическом понимании коррупционные преступления - это специфический вид преступного поведения, подчиняющегося определенным закономерностям и отображающегося вовне в виде различного рода следов.

Криминалистическая классификация преступлений в сфере коррупционной деятельности, как и всякая классификация, должна предполагать дифференциацию деяний на большие или меньшие группы, исходя из определенного критерия.

Криминалистическая классификация преступлений должна базироваться на такого рода критериях, которыми достигалось бы эффективное применение средств, специальных познаний, методов и приемов криминалистики при расследовании отдельных видов преступлений. Существует объективная необходимость дальнейшего развития криминалистической характеристики взяточничества, должностных и иных коррупционных преступлений. При этом в число элементов криминалистической характеристики коррупционных преступлений включаются типовые сведения о субъектах коррупционных преступлений, способе совершения преступления, обстановке, месте и времени их совершения, предмете коррупционного преступления, особенностях оказываемого противодействия предстоящему или осуществляемому расследованию [2].

В рамках криминалистической характеристики субъектов коррупционных преступлений, необходимо отметить, что чаще всего такие деяния совершаются лицами среднего возраста, высокого образовательного уровня, работающих длительное время в должностях государственного значения, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности.

Коррупция - преимущественно мужской вид преступной деятельности.

Во многих исследованиях видно, что коррупционные преступления чаще всего совершаются:

- в личных целях, для получения каких-либо благ и преимуществ для себя лично, своих близких;
- удовлетворение интересов третьих лиц;
- удовлетворение так называемых корпоративных интересов, то есть интересов каких-либо групп и сообществ (коммерческих, преступных и пр.), к которым имеет законное или незаконное отношение субъект преступления.

Побуждающими факторами (мотивами) лиц, совершающих коррупционные преступления, могут выступать:

- стремление к личным преимуществам (привилегиям) в виде немедленного или перспективного личного обогащения (перспектива побочных доходов);
- стремления к «компенсации» или оплате своих усилий по службе (субъективное восприятие недостаточности оплаты собственного труда);
- взяточничество в силу нуждаемости (для решения личных проблем, погашения собственных долгов);
- создание материальных или служебных преимуществ для себя, своих близких или третьих лиц;
- воздействие шантажа и вымогательства, напряженные отношения с сослуживцами и некоторые другие мотивы.

Предметом коррупционных преступлений в большинстве случаев выступают различные выгоды имущественного (материального) характера, реже - нематериального характера. При этом к выгодам имущественного (материального) характера относятся: деньги (валюта), находящиеся в официальном обращении, блага и услуги, а также любые материальные ценности, имеющие стоимостное выражение (например, дома, квартиры, транспорт, украшения и т.п.). Следует отметить, что к такого рода выгодам следует относить как получение субъектом коррупционного преступления материальных благ от других лиц, так и не возврат чужих средств, находящихся у такого лица (например, полученных в долг или кредит), «прощение» его иных имущественных обязательств. Под выгодами имущественного характера также понимаются различного рода услуги и иные выгоды материального характера, которые оказываются взяточполучателю безвозмездно или по явно заниженной стоимости: предоставление санаторной или туристической путевки, проездных билетов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных реставрационных и других работ в его пользу и т.д [3].

Неимущественные (нематериальные) блага выступают предметом коррупционных преступлений значительно реже. К числу таких благ могут относиться оказание содействия в продвижении по службе, занятии определенной должности, получении государственной награды или почетного звания, поступлении в учебное заведение, не привлечении к уголовной ответственности и пр.

Характер предмета коррупционного преступления может свидетельствовать о характере взаимоотношений между субъектами коррупционных отношений, определять способ совершения и сокрытия таких деяний, позволяет проследить взаимосвязи в ходе расследования между субъектом преступления, сферой его профессиональной деятельности, предметом коррупционного преступления, местонахождением материальных ценностей либо фактом оказания различных услуг.

Способ совершения коррупционных преступлений носит в большинстве случаев полно структурный характер, включая таким образом действия по подготовке и сокрытию таких преступных деяний. Подготовка к совершению коррупционных преступлений осуществляется как должностными лицами органов власти и управления, так и иными лицами, заинтересованными в определенных действиях (бездействии) должностных лиц.

Подготовка к совершению коррупционного деяния со стороны должностных лиц органов власти и управления выражается в создании условий, побуждающих третьих лиц действовать коррупционными методами (предлагать взятку или иное вознаграждение, оказывать какие-либо услуги и пр.). Кроме того, подготовка к совершению коррупционного преступления может включать в себя достижение договоренностей (лично или через посредников) между сторонами коррупционной деятельности (например, относительно характера и размера «вознаграждения», характера действий должностного лица и т.д.), планирование способа, места, времени передачи вознаграждения или оказания каких-либо услуг, характера выполнения или невыполнения должностных обязанностей, способа сокрытия преступной деятельности и иного противодействия возможному расследованию [4].

Непосредственно совершение коррупционного преступления предполагает действия по передаче взятки, иного вознаграждения, оказания оговоренных ранее услуг, а также действия должностного лица в интересах «заказчика». Круг таких действий (бездействия) весьма разнообразен. Весьма разнообразны и действия участников коррупционной деятельности по сокрытию таких преступлений и оказанию иного противодействия возможному или осуществляющемуся противодействию расследованию.

Расследование преступлений, совершенных коррумпированными должностными лицами, в плане следственных ситуаций первоначального этапа имеет свою специфику, которая характеризуется: видом и сферой деятельности должностного лица; компетенцией должностного лица, кругом его полномочий и служебных обязанностей; непосредственной фазой (этапом) деятельности, на которой совершается преступная деятельность; систематичностью преступных действий, характеризующая длительность коррупционных связей, а, следовательно, и необходимостью устанавливать обстоятельства всех преступных фактов, а не только указанных в заявлениях или сообщениях, а также конкретными условиями собирания, исследования и оценки доказательств по делу.

Решение задач борьбы с коррупцией невозможно без активного и эффективного применения уголовно-правовых и криминалистических мер со стороны правоохранительных органов страны, в том числе органов прокуратуры. В частности, на сегодняшний день до сих пор не имеет однозначного толкования криминалистическое определение коррупции и коррупционных преступлений, их классификация. Нуждается в уточнении криминалистическая характеристика таких деяний, на основе которой с учетом ситуационных факторов должны разрабатываться необходимые практике эффективные организационные и тактические рекомендации по проведению расследования коррупционных преступлений [5].

Кроме того, нуждаются в изучении и совершенствовании на основе научно-апробированных криминалистических рекомендаций практика взаимодействия следователей с органами дознания, использования специальных знаний, тактика проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий в ходе расследования преступлений указанного вида.

На первоначальном этапе расследование обычно осуществляется в условиях трех типичных ситуаций, в соответствии с которыми проводится определенный комплекс следственных действий:

- поступило заявление об имевшем место факте вымогательства вознаграждения со стороны должностного лица, которое еще не передано взяточполучателю;
- информация о коррупционном преступлении поступила из оперативных источников; соучастникам, действующим в сговоре, об этом не известно;
- заявитель явился с повинной и сообщил об уже состоявшемся факте передачи - получения взятки или иного вознаграждения.

Указанные следственные ситуации детерминируют особые алгоритмы действий следователя по их разрешению, которое часто осуществляется в условиях тактического риска и противодействия со стороны заинтересованных лиц [6].

Коррупционные преступления, безусловно, относятся к категории деяний с высокой степенью латентности, чему в значительной мере способствует пассивность лиц, осведомленных о таких преступлениях, их нежелание сообщать о таких фактах в правоохранительные органы. Поэтому для качественного расследования, и, в первую очередь, для своевременного выявления и возбуждения таких уголовных дел, необходимо повысить эффективность взаимодействия следователей, расследующих коррупционные преступления, с оперативными сотрудниками органа дознания, других служб правоохранительных органов, специалистами, экспертами, контрольно-ревизионными органами.

Это в значительной степени может способствовать усилению контроля за эффективностью деятельности контролирующих органов и их взаимодействием с правоохранительными органами; надлежащим оперативным сопровождением расследования коррупционных преступлений; координацией деятельности оперативных служб при проведении оперативно-розыскных мероприятий; повышением уровня квалификации и высокой служебной дисциплиной оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и закреплению собранных доказательств; качественным взаимодействием между оперативными службами на стадии реализации оперативных материалов и возбуждения уголовных дел; высокой организацией следователями взаимодействия с оперативными службами на всех стадиях выявления и расследования коррупционных преступлений, их надлежащей квалификацией [7].

Немаловажную роль для раскрытия коррупционных преступлений играет грамотно собранная доказательственная база. Поэтому при использовании в доказывании физических носителей информации, документов оперативно-служебного характера необходимо соблюдать не только требования закона по процедуре предоставления результатов ОРД, процессуальному их оформлению, но и четко выполнять нормы закона.

В расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях так же немаловажно использование специальных знаний, которые могут быть использованы в следующих формах:

- участие специалистов при производстве следственных действий; проведение экспертиз в экспертных учреждениях правоохранительных органов и вне данных экспертных учреждениях; получение заключения и показаний специалиста;
- научные консультации по конкретным уголовным делам;
- научно-методическая работа со следователями;
- предварительное исследование следов и вещественных доказательств;
- участие в работе следственно-оперативных групп;

- участие в согласованном планировании в ходе раскрытия и расследования преступлений;

- совместное обсуждение данных и взаимное информирование;

- оказание содействия в использовании средств криминалистической регистрации;

- участие специалистов в производстве оперативно-розыскных мероприятий, ревизий, документальных проверок [8].

А также в ходе расследования коррупционных преступлений следователю необходимо уделять серьезное внимание вопросам правильного выбора тактики проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий, тактических операций. В числе таких действий, обладающей существенной спецификой проведения по рассматриваемой категории уголовных дел, являются задержание подозреваемого, осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр документов, допросы подозреваемых (обвиняемых), свидетелей, очная ставка, а также назначение всех необходимых видов экспертиз.

В заключении необходимо отметить мощным рычагом борьбы с коррупцией является правовое воспитание граждан в духе уважительного отношения к закону и нетерпимости ко всяким его нарушениям. В этих целях принята и активно реализуется Национальная программа повышения правовой культуры в обществе. В государственном значении предусматривать принятие новой Национальной программы повышения правовой культуры общества, призванной кардинально улучшить правовое образование и просвещение в стране, пропаганду правовых знаний в обществе, повышение политико-правовой культуры, правосознания граждан.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О Противодействии Коррупции»

3 января 2017 г.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции»

4. Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. // Народное слово, 20 декабря 2016 г.

5. Паин Э.А., Шарафутдинова Д.Э. Множественная современность: особенности бюрократической иерархии и коррупции в обществах с клановыми традициями // Общественные науки и современность, 2017. № 2. С. 91-103.

6. Комлык В.В. Объект состава преступления // Проблемы современной науки и образования. Москва. 2017. № 19 (101). С.74-77.

7. О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». Постановление Президента Республики Узбекистан за № ПП-2752 от 2 февраля 2017 г. // Национальная база данных законодательства, 07.06.2018.

8. Нишонов Ф. Инвестицион фаолликни ошириш - ривожланишнинг устивор йуналиши // Иқтидорли талабалар - магистрант - аспирант, ёш мустақил тадқиқотчиларнинг Илмий-амалий анжумани материаллари туплами. Фергана, 2009. С. 252-254.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz